

Acciones para la implementación de un sistema de gestión ambiental en el proceso inversionista del destino turístico Cayo Cruz

Autores:

Ing. Saray Galbán Echevarria

Dr. C. Aymeé Alonso Gatell

Dr.C. Gerson Herrera Pupo

Resumen

El proceso inversionista tiene un papel protagónico en el crecimiento y desarrollo económico-social de un país, permite transformar su estructura económica a partir de ampliar y modernizar las capacidades productivas, fomentar las exportaciones, sustituir importaciones y, en consecuencia, mejorar el nivel de vida de su población. Esto, sin embargo, debe verse directamente vinculado con la preservación de los recursos naturales y con ello, la realización de una mejor gestión medio ambiental dentro del proceso, las buenas prácticas medio ambientales influyen de manera directa en la percepción y confiabilidad de la entidad involucrada.

La presente investigación se desarrolla en el Polo Turístico Cayo Cruz, perteneciente a la cayería norte de la provincia Camagüey, responde al **problema científico**: ¿Cómo contribuir a la gestión ambiental del proceso inversionista en el destino turístico Cayo Cruz?

Tiene como **objetivo general** proponer acciones que contribuyan a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del proceso inversionista en Cayo Cruz, con el fin de minimizar y mitigar los diferentes problemas medioambientales en aras del logro de una mejor gestión en esta esfera.

Para identificar las insuficiencias que se presentan en la institución se utilizaron métodos científicos como la observación directa y el análisis documental. Las acciones propuestas para la implementación de un SGA se desarrollaron a partir del diagnóstico medio ambiental en la organización. El aporte de esta investigación se basa en alcanzar un mejor funcionamiento y mejora continua de un SGA del proceso inversionista en Cayo Cruz.